

JINOYAT SODIR ETISH BOSQICHLARI

Zamonov G'ayrat Panji o'g'li

Bojxona instituti xodimi Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469534>

Jinoyat ijtimoiy xavfli qilmish sifatida jinoyatchining u yoki bu qasdi muayyan vaqt (jinoiy niyatning paydo bo'lishidan boshlab toki uni to'liq amalga oshirish va jinoiy maqsadga erishishgunga qadar bo'lgan davr) oralig'ida amalga oshiriladigan harakat (harakatsizlik) sifatida tushuniladi.

Jinoyat sodir etish bosqichlari – bu qasddan jinoyat sodir etishning muayyan bosqichi bo'lib, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish, jinoyatga suiqasd qilish va tamom bo'lgan jinoyatlarda ifodalanadi.

Jinoyat sodir etish bosqichi sifatida qasdning shakllanishi va aniqlanishi:

birinchidan, jinoyatni jinoiy bo'lmagan qilmishlardan ajratish imkonini beradi;

ikkinchidan, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning profilaktik faoliyati samaradorligiga ko'maklashadi.

Ijtimoiy xavflilik nafaqat tamom bo'lgan, balki tamom bo'lmagan jinoyatlarning ham asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Bu jinoyatlar uchun javobgarlik belgilash orqali qonun shaxsning huquq va erkinliklarini, mol-mulkini, jamoat tartibi va xavfsizligini, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy tuzumi va qonun himoyasida bo'lgan boshqa obyektlarni himoya qiladi¹.

Barcha jinoiy qilmishlarda ham jinoyatga tayyorgarlik ko'rish bosqichi mavjud bo'lmaydi. Jinoyat ehtiyotsizlik orqasida, jumladan, harakatsizlik bilan jinoyatlar sodir etilganda, jinoyatga tayyorgarlik va suiqasd bosqichlari mavjud bo'lmaydi. Biroq ayrim jinoyatlarda harakatsizlik orqali jinoyatga suiqasd qilinishi mumkin. Masalan, onaning o'z chaqalog'ini o'ldirish maqsadida ovqatlantirmasligi kabi.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va suiqasd qilish dastlabki yoki tugallanmagan jinoiy qilmishda ifodalanadi. Bu qilmishlarning tugallangan jinoyatdan unda Maxsus qism moddasida ko'rsatilgan jinoyat belgilari to'liq bajarilmaydi: obyektiv tomonni ifodalovchi belgilarning to'liq bajarilmasligi yoki ijtimoiy xavfli oqibatning yo'qligi bilan farq qiladi. Tugallangan jinoyatlarda qilmishning jinoiyligini ifodalovchi barcha belgilar mavjud bo'ladi.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va suiqasd uchun javobgarlikka tortish uchun jinoyat qasddan bo'lishi kerak. Egri qasdda jinoyat sodir etishning ushbu ikki bosqichi bo'lmaydi. Chunki jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va suiqasd qilishda shaxsning jinoyat sodir etish istagi natijaga erishishga qaratilgan ongli va maqsadli harakatlardan iborat bo'ladi. Masalan, odam o'ldirishga suiqasd qilish faqat to'g'ri qasd bilan sodir etiladi, qachonki shaxs o'lim yuz berishini anglagan va istagan bo'lgandagina suiqasd bo'lishi mumkin.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va suiqasd qilish har qanday jinoiy oqibatning yuz berishini istisno etadi. Aynan jinoiy oqibatning yuz bermaganligi tamom bo'lgan va tamom bo'lmagan jinoyatlar o'rtasidagi farqni belgilab beradi.

Shaxsning harakatida tamom bo'lmagan jinoyat belgilarining mavjudligi obyektiv va subyektiv belgilar bilan chegaralangan. Shuningdek, jinoyatni sodir etish bosqichlari jinoyat

¹ Jinoyat huquqi (Umumiy qism). Mualliflar jamoasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T.: "Adolat", 2021. B.276.

turlariga ham bog'liq bo'ladi. **Jinoyatni sodir etish bosqichi**, jinoyatchining aniq jinoiy tajovuzni amalga oshirishga qaratilgan jinoiy qasddir².

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish moddiy tarkibli jinoyatlarga xos bo'lib, bu jinoyatning sodir etilish shakliga bog'liqdir. Bu qoida jinoyat sodir etishning ikkinchi bosqichi, ya'ni jinoyatga suiqasd qilishga ham to'liq taalluqlidir. Jinoyatga harakatsizlik orqali ham tayyorgarlik ko'rilishi mumkin.

Jazo tayinlashda jinoyat sodir etilishining har bir bosqichini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Chunki ular qilmishning ijtimoiy xavfiligini belgilaydi. Umumiy qoidaga ko'ra, suiqasd tayyorgarlik ko'rishdan, tamom bo'lgan jinoyat esa suiqasddan xavfliroqdir. Bu jinoyatning qaysi bosqichda tugallanganligiga qarab og'irroq jazo tayinlanishini anglatadi. Jinoyatning har bir bosqichi alohida kvalifikatsiyani talab qiladi, bu aybdorning qilmishni to'g'ri anglab olish, uning xavfilik darajasini belgilash uchun kerak bo'ladi. Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasiga muvofiq jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki unga suiqasd qilish uchun xuddi tamom bo'lgan jinoyatga xos bo'lgan jazo tayinlangan. Tamom bo'lmagan jinoyat uchun javobgarlik asosi Jinoyat kodeksi 25-moddasi 1, 2-qismlarida nazarda tutilgan jinoyatga tayyorgarlik yoki jinoyat sodir qilishga suiqasd qilganlik tarkibining mavjudligidir. Shuning uchun mazkur bosqichlarda uzilgan jinoyatni huquqiy baholash uchun Umumiy qism normalariga murojaat qilinadi. Undagi umumiy asoslarning jami tamom bo'lmagan jinoyat uchun javobgarlikning huquqiy negizini tashkil etadi. Shunday qilib, jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va suiqasd qilish bosqichlarini baholashda Jinoyat kodeksi Umumiy qismining 25-moddasi, shuningdek Maxsus qismdagi bunday tamom bo'lgan jinoyat uchun nazarda tutilgan javobgarlik qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25-moddasi 1-qismida jinoyatga tayyorgarlik ko'rish tushunchasi berilgan bo'lib, unga ko'ra: "Shaxsning qasddan qilinadigan jinoyatni sodir etish yoki yashirish uchun shart-sharoit yaratuvchi qilmishi o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra sodir etilishi boshlangunga qadar to'xtatilgan bo'lsa, bunday qilmish jinoyatga **tayyorgarlik ko'rish** deb topiladi.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish jinoyat sodir etish uchun shart-sharoitning yaratilishi jinoyat tarkibi obyektiv tomoni amalga oshirilgunga qadar shaxsga bog'liq bo'lmagan holda jinoyatning uzilib qolishidir.

Suiqasddan farqli ravishda Jinoyat kodeksi Maxsus qismida ko'rsatilgan ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etish ushbu bosqichda hali boshlanmagan bo'ladi.

Jinoyatga tayyorgarlik bosqichining quyidagi obyektiv belgilari mavjud:

- 1) qilmishning bevosita jinoyat sodir etish uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan bo'lishi;
- 2) jinoyatni yashirish uchun shart-sharoit yaratuvchi faoliyatning mavjud bo'lishi;
- 3) shaxsga bog'liq bo'lmagan holda jinoyat sodir etishning jinoyatning boshlanguniga qadar to'xtatilishi³.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish qonun bilan qo'riqlanadigan biror obyektga bevosita xavf tug'dirmaydi va shu belgisi bilan u jinoyatga suiqasd qilishdan farq qiladi. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish jinoyatni sodir etishni osonlashtirish maqsadida amalga oshiriladigan faol harakatlaridan iboratdir. Jinoyat sodir etish uchun amalga oshiriladigan harakatlar ikki xil

² Ugolovnie kodeksi zarubejnix stran. Kollektivnoe avtorstva. Uchebnoe posobie. MGU. 2011. S. 220.

³ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar. T.: "Adolat", 2016. B.606.

bo'ladi: biri jinoyat tarkibining elementi bo'lsa, ikkinchisi jinoyat sodir etilishini ta'minlovchi aktdir. Bu ikki harakatning mavjudligi shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi.

Bu harakatlar jinoyat sodir etishga yoki jinoyatni yashirishga yordam beruvchi harakatlardan iborat bo'lishi mumkin. Jinoyat sodir etish bosqichi sifatida tayyorgarlik faqat aniq bir jinoyat sodir etish uchun tayyorgarlik ko'rilgandagina mavjud bo'ladi. Bunda subyekt jinoyatni oxiriga yetkazishiga ishonadi. Shaxsning biron-bir qilmishni amalga oshirish quroli yoki vositasini tayyorlashi yoki olishi jinoyat sodir etish bosqichi sifatida baholanmaydi. Ba'zi hollarda shaxsning bunday harakati mustaqil jinoyat tarkibini tashkil qilishi mumkin. Masalan, qasddan odam o'ldirish maqsadida o'q otar quroldan foydalanish uchun unga qonunga xilof tarzda egalik qilsa aybdor Jinoyat kodeksi 247-moddasidagi alohida jinoyat tarkibi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Jinoyat quroli deganda amaliyotda ham, nazariyada ham bevosita uning yordamida jinoyat sodir etiladigan, yani jinoyat obyektiv tomonini to'liq yoki qisman amalga oshiruvchi predmet tushuniladi. Bunga o'qotar qurollar, pichoq, qilich, nayza misol bo'la oladi.

Jinoyatni sodir etish vositasi esa qilmishning sodir etilishini osonlashtiradi. Masalan, qalbaki hujjat, mol-mulkni talon-taroj qilish vositasi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ayni bir predmet ayrim jinoyatlar uchun qurol, ayrim jinoyatlar uchun vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Misol uchun, jabrlanuvchining mulkini o'g'irlash maqsadida, unga uyqu dorini berib uxlatib qo'yilsa bu jinoyat sodir etish vositasi bo'ladi. Ammo shu doridan odam o'ldirish maqsadida foydalanish ham mumkin. Bunday holatda bu jinoyat sodir etish quroli deb topiladi.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish jinoyat sodir etish uchun ishtirokchilarni izlashda ham ifodalanadi. Masalan, kelishuv bitimini tuzish, qo'rqitish, boyib ketishlariga ishontirish, jinoiy yo'l bilan topilgan boylikni bo'lishishni taklif qilish va hokazolar.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan qilmishlarni yo'nalishiga ko'ra ikki guruhga bo'lish mumkin:

1. Jinoyat sodir etishga shart-sharoit yaratuvchi qilmishlar.
2. Jinoyatni yashirishga qaratilgan qilmishlar.

Jinoyat sodir etishga sharoit yaratuvchi harakatlarga: jinoyat qurolini qidirish, tayyorlash, moslash, kelishish va boshqalarni kiritish mumkin.

Jinoyat sodir etish quroli yoki vositalarini qidirish qonuniy yo'l bilan (o't qo'yish maqsadida benzin sotib olish), shuningdek g'ayriqonuniy yo'l bilan (o'g'irlik yo'li bilan o'qotar qurolni egallash) amalga oshirilishi mumkin.

Qurol yoki vositalarni jinoyat sodir etishga moslashtirish – biron-bir predmetga muayyan shakl berish, qayta ishlash kabi harakatlardan iboratdir.

Subyektiv tomondan tayyorgarlik ko'rish faqat to'g'ri qasddan sodir etiladi. Ehtiyotsizlik orqasidan sodir etiladigan jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish mumkin emas. Tayyorgarlik ongli ravishda amalga oshirilgan maqsadli harakat bo'lib, bu bosqichda jinoyatni sodir etishga bo'lgan qasd amalga osha boshlaydi. Shaxs o'z harakati bilan jinoyatni sodir etishga yoki uni yashirishga tayyorgarlik ko'rayotganini anglaydi. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish jinoyat sodir qilishdan ijtimoiy xavfli oqibat yuz berishi bilan farq qiladi.

Jinoyatga tayyorgarlik ko'rishni baholashda bu jinoyatni sodir etishning dastlabki bosqichi aybdorga bog'liq bo'lmagan holda tugatilganligini hisobga olish lozim. Ko'pchilik hollarda jinoyatga tayyorgarlik ko'rish huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu

bosqichning o'zida to'xtatiladi. Bazi hollarda shaxs jinoyat sodir etib bo'lmazligiga, jinoiy harakatni amalga oshirishning imkoni yo'qligiga (jinoyat sodir etish quroli yoki vositasining yaroqsizligi, ishtirokchilarning jinoyat sodir etishdan bosh tortishi) ishonch hosil qiladi. Jinoyatga tayyorgarlikning aybdorga bog'liq bo'lmagan asoslarga ko'ra uzilib qolganligi tergov organi xodimlari tomonidan isbotlanadi.

Suiqasd – bu jinoyatni sodir etishning ikkinchi bosqichi bo'lib, jinoyatni sodir etishga va ijtimoiy xavfli oqibatga erishishga qaratilgan, jinoyatning obyektiv tomonini ifodalovchi ongli harakat bo'lib shaxsga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra tugatiladi. Suiqasdda jinoyat sodir etish uchun sharoit yaratilmasdan, balki uni sodir etishning bevosita boshlanishi bo'lib, qonun bilan qo'riqlanadigan obyektga tajovuz qilinadi⁴. Qilmishni sodir etish xavfi yoki ijtimoiy xavfli oqibatning yuz berishi real bo'lib qoladi. Ammo jinoyat shaxsga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra oxiriga yetkazilmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25-moddasiga muvofiq:

Qasddan sodir etiladigan jinoyat boshlanib, shaxsga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra oxiriga yetkazilmagan bo'lsa, jinoyat sodir etishga **suiqasd** deb topiladi.

Boshqacha qilib aytganda, **suiqasd** bu qasddan sodir etilgan jinoyatning tugallanmay qolishi yoki aybdor istagan oqibatning ro'y bermasligidir.

Shunday qilib, suiqasd o'zida bevosita jinoyat sodir etishning boshlanishini ifodalaydi. Bu bosqichda qonun himoyasida bo'lgan obyektga bevosita tajovuz qilinadi, muayyan bir jinoyatning obyektiv tomoni amalga oshiriladi. Suiqasdda shaxs qonun bilan qo'riqlanadigan obyektga real xavf ostida qoldiradi, lekin obyektiv va subyektiv sabablar natijasida jinoiy oqibat yuz bermaydi. Masalan, qasddan odam o'ldirish maqsadida jinoyatchi jabrlanuvchiga zahar beradi, lekin moddaning zararsizligi tufayli jinoiy oqibat yuz bermaydi. Shuning uchun ham suiqasdnning ijtimoiy xavflilik darajasi tamom bo'lgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga yaqin turadi.

Birinchi navbatda suiqasd jinoyat sodir etishga qaratilgan harakat (yoki harakatsizlik)ni ifodalaydi. Suiqasd bu bevosita jinoyat sodir etishga qaratilgan harakat (harakatsizlik)dir. Ayni shu harakat (harakatsizlik) jinoyatni amalga oshirishga qaratilgan bo'ladi. Aybdor aniq bir obyektga tajovuz qilib, uni zarar yetkazish xavfi ostida qoldiradi. Bu belgining asosiy mazmuni Jinoyat kodeksi Maxsus qism moddasida ifodalangan jinoyat obyektiv tomonining qisman bajarilishi (masalan, o'g'irlik jinoyatini sodir etish maqsadida shaxsning uyga kirishi, qulfn buzishi)da ifodalanadi. O'qotar quroldan odam o'ldirishga suiqasd bo'lganligini aniqlash uchun, quroldan o'q otilgan yoki otilmaganligini aniqlash lozim bo'ladi. Onaning o'z chaqalog'ini o'ldirishga suiqasd qilganligini bilish uchun chaqaloqning ovqatlantirilganligi yoki aksini aniqlash kerak bo'ladi.

Bundan tashqari **suiqasdda jinoyat oxiriga yetkazilmaydi**. Suiqasd shu belgisi bilan tamom bo'lgan jinoyatdan farq qiladi.

Jinoyatning tamom bo'lishiga to'sqinlik qilgan turli holatlarga: ularning har biri jinoyatchining xohishiga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra vujudga kelishi xosdir. Aynan shu belgi suiqasdnning yuqorida ko'rsatilgan obyektiv belgilarini birlashtirib, uni jinoyat sodir

⁴ Catherine Elliott and Frances Quinn. Criminal law. England. Kingston University. 2014. P-218.

etishdan ixtiyoriy qaytishdan farqlash imkonini beradi⁵.

Subyektiv tomondan suiqasd faqat to'g'ri qasddan sodir etiladi. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish bosqichi kabi suiqasd ham jinoyatni amalga oshirishda qasdning amalga oshirishga qaratilgan bosqichi hisoblanadi. Aybdor jinoyat sodir etayotganida uni oxiriga yetkazishga harakat qiladi. U o'z harakati bilan aniq bir jinoyatni sodir etayotganini, jinoyat obyektiv tomonining bir qismini bajarayotganini angelaydi, ijtimoiy xavfli oqibat yuz berishini biladi (moddiy tarkibli jinoyatlarda) va jinoyatni oxiriga yetkazishni istaydi. Suiqasdda shaxsning harakati jinoiy maqsadni amalga oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). Mualliflar jamoasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T.: "Adolat", 2021. B.276.
2. Ugolovnie kodeksi zarubejnix stran. Kollektivnoe avtorstva. Uchebnoe posobie. MGU. 2011. S. 220.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar. T.: "Adolat", 2016. B.606.
4. Catherine Elliott and Frances Quinn. Criminal law. England. Kingston University. 2014. P-218.
5. A.Achilov, H.Ismoilov. "Bojxona haqidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik masalalari". O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: Bojxona instituti. 2016. B. 62.

⁵ A.Achilov, H.Ismoilov. "Bojxona haqidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik masalalari". O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: Bojxona instituti. 2016. B. 62.